

SHARQIY TURKISTONDA ILM-FAN RIVOJLANISHIGA HISSA QO‘SHGAN JADID NAMOYONDALARI

Yuldashov Shukurjon Anvarjon o‘g‘li

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 6-sonli umumta’lim maktabi
tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi XIX asr oxirida boshlangan jadidchilik harakatining tarixiy ahamiyati, uning tarqalishi hamda taraqqiyparvar o‘zbek jadidchilarining Sharqiy Turkiston diyorida ilm-fan va madaniyat yuksalishiga qo‘shgan ulkan hissalarini haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘zbek jadidchilari, ta’lim, Sharqiy Turkiston, Husaynbek Yunus o‘g‘li, Gulandomxonim Habibullina, Karimjon Orifjon o‘g‘li, Bilol Aziziy, Shukur Yolqin, Barqiy.

Millatni uyg‘otish, xalqqa marifat tarqatish, shariatni isloh qilish, o‘rta asr qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish maqsadida vujudga kelgan jadidchilik harakati XIX asrning 80-yillarida dastlab Qrimda vujudga kelib, keyinchalik Turkiston diyoriga keng tarqala boshlaydi. Jadidchilar hamma teng huquqli bo‘laydigan demokratik jamiyat qurish maqsadida harakat qilishadi va shu maqsadida Turkiston Muhtoriyati hukumatini barpo etish yo‘lida harakat qilishdi, afsuski podsho Rossiya ushbu hukumatning paydo bo‘lishini xohlamasdi, shu sababli ham yuqoridagi hukumat atigi 72 kun yashaganidan keyin tugatildi. Jadidchilik harakatining ko‘lami keng miqyosida yoyilib ketdi, bu holat bo‘lishi albatta tabiiy holat edi. Qrimda vujudga kelgan jadidchilik, Turkiston diyorida ham keng miqyosida yoyila bordi, asli taraqqiyparvar insonlar jadid maktablarini ochib, xalqni ziyoli qilish va qoloqlik botqog‘idan qutqarish yo‘lida harakat qilishdi.

Jadidchilik harakati keng ko‘lamda ildiz otib, kengaya bordi, xususan qo‘shni Sharqiy Turkiston diyoriga ham jadidchilik harakati, xalqni savodli, ongli va ilm-fandan boxabar qilish maqsadida kirib borishdi. Manbalarga keltirilishicha Sharqiy

Turkistonning Qoshg’ar, G’ulcha kabi katta shaharlarida 1910-yil mahalliy turkiy xalq “usuli jadid” maorifini yo’lga qo’ygan edi [1, B. 92]. Sharqiy Turkistonda yangicha maorif tizimi, ya’ni jadid maktablari XX asrning dastlabki yillarida yo’lga qo’yila boshlangan. [2, C. 56]. Masalan, xorijiy mamlakatlarda o’qib, u yerdan savdo ishlari orqali boshqa yurtlarga borgan savdogarlar o’lkada yangi uslubdagi jadid maktablarini ochganlar. Ushbu hududda o’zbek xalqi azaldan istiqomat qilib kelishgan, shu boisdan uyg’ur xalqi bilan til, din, an’ana va urf-odatlarini jihatidan yaqin hisoblanadilar. Bir qancha uyg’ur jadidchilari Buxoro madrasalarida ta’lim olishgan. Shunday ma’rifatparvarlardan biri Sharqiy Turkistonning katta shaharlaridan biri bo’lgan Husaynbek Yunus o’g’li G’ulcha shahrida jadid maktabini ochgan edi. Sharqiy Turkistonning shimoliy qismida joylashgan Chuguchak shahrida 1911-yildan boshlab, chuguchaklik ayol-qizlarni dunyoviy fanlarga o’qitishni yo’lga qo’ygan ayol Gulandomxonim Habibullina hisoblanadi. Ushbu inson 1925-yilda ikkita gimnaziya ochib, biriga “Gulandomiya”, ikkinchisiga “Maqsudiya” deb nom beradi. Shuningdek, Karimjon Orifjon o’g’li Chuguchakda birinchi teatr ochib, ushbu hududda mahalliy xalqning madaniyatini yuksalishiga katta hissa qo’shgan[3, B. 15].

Uyg’ur xalqining dramaturgiyasining rivojiga munosib hissa qo’shgan jadid namoyondasi Shukur Yolqin bo’lib, u yangi demokratik o’zbek adabiyotining vakili hisoblanadi hamda yozuvchi, shoir, dramaturg va adabiyotshunos sifatida ham ijod qilgan. Hattoki, Xitoy xalqining mashhur yozuvchisi Mov Dun tomonidan uning ijodi yuqori baholangan. Uning “Muhim hujjat”, “Shanxay kechasi”, “Vatan nomusi uchun” dramalari Shinjong teatrlarida ko’p bor namoyish etilgan[4. B. 62]. Yana shunday marifatparvar insonlardan biri Bilol Aziziy bo’lib, Andijonda tug’ilgan. 1931-yili oilasi bilan Shinjongga ko’chib kelib, dastlab Qoshqarda, keyin Xo’tanda yashagan. Boshlang’ich maktabni bitirib, o’qituvchilar tayyorlov kursini tugatgan. Xo’tanda chop etiladigan gazeta tahririyatida, boshlang’ich maktabda ishlagan. 1942-1944-yillari Urumchi o’lka dorimuallimida va O’lka soqchi maktabida ishlagan. 1945-yili uyg’ur shoiri Lutfullo Mutallib boshchiligida inqilobiy tashkilotga qatnashib, qizg’in inqilobiy faoliyat olib borgan.

Yana bir iste’dodli o‘zbek shoirlaridan biri – Barqiy 1901-yili Qo‘qonda tug‘ilgan. Qo‘qon madrasalarida va “usuli jadidiya” maktabida o‘qigan. Adabiyotga yoshligidan qiziqqa boshlagan, shu sababli 20 yoshlarida she‘rlar yoza boshlagan. 1930-yili oilasi bilan Shinjonga ko‘chib kelib, Qoshg‘ar, Qorg‘alik, Guma, Xo‘tan kabi shaharlarida yashagan. Barqiy she‘rlari uslub jihatdan o‘zbek mumtoz she‘riyatiga hamohang. U hajviy asarlar ham yozgan. Lirik g‘azal va muxammaslari o‘ziga xos badiiylikka ega bo‘lgan.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, jadidchilik keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uning ildizida, albatta, xalqni ilmi, ma‘rifatli hamda qoloqlik botqog‘idan qutqarish bo‘lgan. Jadidchilar o‘zlarining ijod na‘munalari orqali shunday yo‘l tutishgan. Shuningdek, bizga qo‘shni tili, dini, an‘anasi yaqin bo‘lgan Sharqiy Turkistonda ilm-fanni rivojlantirishga ulkan xissa qo‘shgan o‘zbek demokratik taraqqiyparvarlarning ham o‘rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sherali Qo‘ldoshev. O‘zbek jadidlari Sharqiy Turkistonda. “O‘zbekiston tarixi” jurnali. 2022-yil 3-soni.
2. Гаспринский Исмаил: историко-документальный сборник. Казань. 2006.
3. Odiljon Ja‘farov. Chuguchaklik o‘zbeklar. “Hidoyat” jurnali. 2009-yil 6-soni.
4. Fazliddin Jalolov, Qodir Akbar. Shinjongdagi o‘zbeklar tarixidan. Andijon. 2011.